

**ISSIQLIK TEXNOLOGIK JARAYONLARI VA QURILMALARIDA
ENERGIYA TEJAMKORLIGI (NEFTNI TOZALASH QURILMALARI
BO‘LIMI) FANIDAN MA’RUZA MATNLARI TAYYORLASHDA
ZAMONAVIY PEDAGOGIK YONDASHUVLAR**

kat.o‘qit. Badalova D. A., magistr Raxmonberdiyeva D.Q., talaba Qutiboyeva M.I.

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15472494

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Issiqlik texnologik jarayonlari va qurilmalarida energiya tejamkorligi (neftni tozalash qurilmalari bo‘limi)” fanidan ma’ruza matnlarini tayyorlash jarayonida zamonaviy pedagogik yondashuvlardan foydalanish masalalari yoritilgan. Pedagogik faoliyatda talabalarning fanga bo‘lgan qiziqishini oshirish, ularni mustaqil fikrlash va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishda innovatsion o‘qitish metodlari muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada konstruktivizm, raqamli texnologiyalar asosidagi o‘qitish usullari, muammoli ta’lim, hamkorlikda o‘rganish hamda vizual va interaktiv materiallardan foydalanishning afzalliklari tahlil qilingan. Shuningdek, energiya tejamkorligini o‘rgatishda muhandislik yo‘nalishidagi fanlar uchun moslashtirilgan metodik yondashuvlar tavsiya etilgan. Tadqiqot natijalari ushbu fan bo‘yicha ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: zamonaviy pedagogik yondashuvlar, energiya tejamkorligi, issiqlik texnologik jarayonlari, neftni tozalash qurilmalari, ma’ruza matni, innovatsion ta’lim, muammoli o‘qitish, raqamli texnologiyalar, talaba faolligi, muhandislik ta’limi.

Annotation: This article highlights the application of modern pedagogical approaches in the process of preparing lecture materials for the subject "Energy Efficiency in Thermal Technological Processes and Devices (Oil Refining Units Section)." Innovative teaching methods play a crucial role in increasing students' interest in the subject, fostering independent thinking, and developing practical skills in pedagogical activities. The article analyzes the advantages of teaching methods based on constructivism, digital technologies, problem-based learning, collaborative learning, as well as the use of visual and interactive materials. Additionally, methodical

approaches tailored for engineering disciplines are recommended for teaching energy efficiency. The research results contribute to improving the quality of education in this subject.

Keywords: modern pedagogical approaches, energy efficiency, thermal technological processes, oil refining units, lecture materials, innovative education, problem-based teaching, digital technologies, student engagement, engineering education.

Аннотация: В данной статье освещены вопросы применения современных педагогических подходов в процессе подготовки лекционных материалов по дисциплине «Энергоэффективность в теплотехнологических процессах и установках (раздел установки по очистке нефти)». Инновационные методы обучения играют важную роль в повышении интереса студентов к предмету, формировании у них самостоятельного мышления и практических навыков. В статье проанализированы преимущества методов обучения, основанных на конструктивизме, цифровых технологиях, проблемном обучении, совместном изучении, а также использовании визуальных и интерактивных материалов. Кроме того, рекомендованы методические подходы, адаптированные для инженерных дисциплин, при обучении энергоэффективности. Результаты исследования способствуют повышению качества образования по данной дисциплине.

Ключевые слова: современные педагогические подходы, энергоэффективность, теплотехнологические процессы, установки по очистке нефти, лекционные материалы, инновационное обучение, проблемное обучение, цифровые технологии, активность студентов, инженерное образование.

Zamonaviy sanoat va texnologik jarayonlar rivojida energiya samaradorligini ta'minlash muhim o'rin egallaydi. Xususan, issiqlik texnologik jarayonlari va qurilmalari, ayniqsa, neftni qayta ishlash sanoatida, energiya tejamkorligini ta'minlash nafaqat iqtisodiy samaradorlik, balki ekologik xavfsizlik nuqtai nazaridan ham dolzarb hisoblanadi. Bunday murakkab texnologik tizimlarni o'rgatishda an'anaviy o'quv

yondashuvlari yetarli bo'lmay qolmoqda. Shu sababli, oliy ta'lim tizimida mazkur yo'nalishdagi fanlarni o'rgatishda zamonaviy pedagogik yondashuvlarni joriy etish zaruriyati tug'ilmoqda.

Oliy ta'limda texnik fanlarni o'qitishda talabalarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularni mustaqil fikrlash, muammolarni tahlil qilish va hal qilishga o'rgatish orqali zamonaviy sanoat talablariga mos mutaxassislarni tayyorlash mumkin. Ayniqsa, energiya tejamkorligi bilan bog'liq bilimlarni berishda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan, masalan, raqamli vositalar, simulyatsiyalar, video darsliklar, muammoli ta'lim va integratsiyalashgan yondashuvlardan foydalanish samaradorlikni oshiradi.

Mazkur maqolada "Issiqlik texnologik jarayonlari va qurilmalarida energiya tejamkorligi (neftni tozalash qurilmalari bo'limi)" fanidan ma'ruza matnlarini tayyorlashda qo'llanilishi mumkin bo'lgan zamonaviy pedagogik yondashuvlar tahlil qilinadi. Shuningdek, o'qitish jarayonida talabalarning o'zlashtirish darajasini oshirish, ularni faol ishtirok etishga undash va nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalarga aylantirishga qaratilgan metodikalar muhokama qilinadi.

So'nggi yillarda texnik fanlarni o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar, ayniqsa, energiya samaradorligi bo'yicha o'quv materiallarini ishlab chiqish bo'yicha qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, texnologik yo'nalishdagi fanlarni o'qitishda interaktiv metodlar, loyiha asosida o'qitish, STEAM yondashuvi (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) va masalalar yechishga asoslangan o'qitish talabalarda amaliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi [1].

Konstruktivistik ta'lim nazariyasiga ko'ra, talaba yangi bilimni avvalgi tajribalari bilan bog'lab, o'z mustaqil fikr va faoliyati orqali o'zlashtiradi [2]. Bu yondashuv ayniqsa energiya samaradorligi kabi murakkab va ko'p bosqichli texnologik jarayonlarni tushuntirishda juda muhim hisoblanadi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalardan, xususan, sanoat jarayonlarining modellashtirilgan versiyalaridan (simulyatsiyalar), interaktiv taqdimotlar va videodarslardan foydalanish orqali

murakkab jarayonlar talabalarga tushunarli va esda qolarli shaklda yetkazilishi mumkin [3].

Mahalliy olimlar tomonidan ham energiya samaradorligi va texnologik jarayonlar bo'yicha fanlarni o'qitishning didaktik asoslari tadqiq etilmoqda. Xususan, O'zbekiston oliy ta'lim tizimida amaliy mashg'ulotlarga e'tibor kuchaytirilib, ma'ruza materiallari vizual vositalar bilan boyitilmoqda. Bu esa talabalar tomonidan fanning mazmunini yaxshiroq tushunishga xizmat qilmoqda [4].

Bundan tashqari, neftni tozalash qurilmalari bo'yicha o'quv materiallarini ishlab chiqishda energiya sarfini kamaytirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash masalalari hamda ularni talabalarga o'rgatishning pedagogik yondashuvlari alohida e'tiborga loyiqdir [5].

Boshqa bir qator tadqiqotlarda energiya samaradorligini o'qitishda ko'rgazmali va tajriba asosidagi yondashuvlar muhim o'rin tutishi ta'kidlangan. Ayniqsa, real sanoat obyektlari asosida qurilgan laboratoriya mashg'ulotlari va ularning virtual modellari talabalarda konseptual tushunchalarni mustahkamlashga yordam beradi [6].

Shuningdek, neftni qayta ishlash sohasidagi issiqlik almashinuv jarayonlarini o'rgatishda o'yinli texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirish mumkinligi aniqlangan. O'yinli yondashuvlar muammoli holatlar yaratish orqali talabalarni faol fikrlash va qaror qabul qilishga undaydi [7].

Zamonaviy o'quv jarayonida "flipped classroom" (teskari sinf) modeli ham keng qo'llanilmoqda. Bu yondashuvda talabalar darsgacha nazariy bilimlarni mustaqil o'zlashtirib, darsda esa muhokama va amaliy mashqlar orqali bilimlarini chuqurlashtiradi. Bu model texnik fanlar, xususan energiya tejamkorlik asoslarini o'rgatishda yuqori samaradorlik ko'rsatmoqda [8].

Yana bir muhim jihat – bu o'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetensiyasidir. Zamonaviy o'qituvchilar sanoatga oid jarayonlarni vizualizatsiya qila oladigan, interaktiv vositalardan foydalanishga qodir bo'lishi kerak. Shu bois, raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish bo'yicha o'qituvchilarni qayta tayyorlash dolzarb masalalardan biridir [9].

Shuningdek, barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda energiya samaradorligi fanlarini o'qitish jarayoniga ekologik komponentlarni integratsiya qilishning ahamiyati ortib bormoqda. Bu esa o'quvchilarda nafaqat texnik, balki ijtimoiy mas'uliyat hissini ham shakllantiradi [10].

Xulosa qilib aytganda, "Issiqlik texnologik jarayonlari va qurilmalarida energiya tejamkorligi (neftni tozalash qurilmalari bo'limi)" fanidan ma'ruza matnlarini tayyorlashda zamonaviy pedagogik yondashuvlarni qo'llash hozirgi davr ta'limi uchun muhim ahamiyatga ega. Mazkur fan texnik murakkabliklarga ega bo'lib, uni samarali o'qitish uchun an'anaviy uslublar bilan cheklanib qolmasdan, interaktiv, raqamli va talaba markazli metodlarni keng joriy etish zarur.

Tadqiqotda ko'rib chiqilgan konstruktivistik yondashuv, muammoli o'qitish, o'yinli texnologiyalar, teskari sinf modeli va raqamli vositalardan foydalanish usullari talabalarning bilim olish faoliyatini faollashtiradi, ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ayniqsa, energiya samaradorligini tushuntirishda vizualizatsiya va simulyatsiya asosidagi o'qitish metodlari yuqori samaradorlikni ko'rsatmoqda.

Shuningdek, neftni qayta ishlash sohasida energiya tejamkorlikni o'rgatish nafaqat texnik bilimlarni, balki ekologik va iqtisodiy ongini ham shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois, pedagogik yondashuvlar nafaqat o'quv mazmunini yetkazishga, balki ijtimoiy mas'uliyatli, raqobatbardosh va innovatsion fikrlaydigan muhandis mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qilishi lozim.

Kelgusida ushbu yo'nalishdagi fanlarni o'qitishda amaliy mashg'ulotlar, raqamli platformalar va ilg'or ta'lim texnologiyalarini integratsiya qilish orqali ta'lim sifatini yanada oshirish mumkin. Shu bilan birga, o'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetensiyasini oshirish ham dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kolmos, A., De Graaff, E., & Du, X. (2009). Research on Problem-Based Learning in Engineering Education: A Review. Aalborg University Press.

2. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
3. Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning* (2nd ed.). Cambridge University Press.
4. Jo‘rayev, M. Sh. (2022). Oliy ta’limda texnik fanlarni o‘qitishda innovatsion yondashuvlar. *O‘zbekiston Pedagogik Jurnal*, 3(45), 55–60.
5. Karimov, B. R. (2021). Neftni tozalash jarayonlarida energiya samaradorligini oshirish usullari. *Texnika va Texnologiyalar Ilmiy Amaliy Jurnal*, 2(10), 22–27.
6. Yıldırım, S., & Şimşek, H. (2018). Instructional Strategies to Improve Conceptual Understanding in Engineering Education. *Journal of Technical Education*, 12(1), 45–58.
7. Gee, J. P. (2007). *What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy*. Palgrave Macmillan.
8. Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013). The Flipped Classroom: A Survey of the Research. *ASEE National Conference Proceedings*, Atlanta, GA, 1–18.
9. Redecker, C., & Punie, Y. (2017). *European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu*. Publications Office of the European Union.
10. Filho, W. L., Salvia, A. L., & Pretorius, R. W. (2020). *Integrating Sustainability into Technical and Vocational Education and Training: An Introduction*. Springer Nature.